
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 539.1.08

DOI 10.5281/zenodo.10277109

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ КОРПУСНОЙ ЗАЩИТЫ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ

ANALYSIS OF MATERIALS FOR THE BODY PROTECTION OF MOBILE ROBOTIC SYSTEMS IN CONDITIONS OF INCREASED RADIOACTIVITY

БЕЛОРУКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

студент,

Донской государственной технической университет.

BELORUKOV DMITRII NIKOLAEVICH,

Student,

Don state technical University.

В данной статье рассматривается проблема радиационного мониторинга в условиях, где применение уже существующих систем не распространено. Предметом исследования является разработка мобильных робототехнических систем для радиационного мониторинга, которые могут минимизировать риски для здоровья людей и повысить эффективность радиационного контроля. Объект исследования – материалы корпуса этих систем. В исследовании применялись методы анализа физических характеристик различных материалов, предназначенных для создания корпусной радиационной защиты. Основными выводами являются определение оптимальной толщины и конфигурации каждого слоя корпуса в зависимости от типа и интенсивности радиоактивного излучения изотопов. Вкладом автора в исследования является обоснование положения о том, что правильный выбор материалов для внутренней защиты корпуса является ключевым аспектом в разработке мобильных робототехнических систем для радиационного мониторинга.

This article discusses the problem of radiation monitoring in conditions where the use of existing systems is not widespread. The subject of the study is the development of mobile robotic systems (RTS) for radiation monitoring, which can minimize health risks for people and increase the efficiency of radiation control. The object of research is the materials of the body of these systems. The study used methods of analyzing the physical characteristics of various materials intended for the creation of body radiation protection. The main conclusions are the determination of the optimal thickness and configuration of each layer of the body depending on the type and intensity of radioactive radiation of isotopes. The author's contribution to the research is the justification of the position that the correct choice of materials for internal body protection is a key aspect in the development of mobile robotic systems for radiation monitoring.

Ключевые слова: *робототехника, радиация, ядерная физика, гамма-излучение, радиационная защита, амбиентная доза.*

Key words: *robotics, radiation, nuclear physics, gamma-rays, radioactive protection, ambient dose.*

Радиационный мониторинг является ключевой задачей во всех областях, так или иначе связанных с ядерной физикой – будь то атомная промышленность, медицина или геология, ведь обеспечение безопасности окружающей среды, и, в первую очередь, людей – это самое важное в подобной деятельности.

Тем не менее, несмотря на все меры предосторожности, проведение радиационного мониторинга в местах, где применение существующих систем (таких как стационарные установки, спутники и мобильные лаборатории) затруднено или вовсе невозможно, часто требуется привлечение человеческого ресурса. Но даже при строгом соблюдении всех норм радиационной безопасности, мы не можем полностью исключить риск негативного воздействия на здоровье, даже в относительно безопасных условиях.

В связи с этим, разработка и последующее введение в эксплуатацию мобильных робототехнических систем для радиационного мониторинга представляет собой актуальную и важную задачу. Это позволит минимизировать риски для здоровья людей и повысить эффективность радиационного контроля в тех местах, где требуется мобильность и оперативность.

Одним из основных аспектов разработки мобильных робототехнических систем для радиационного мониторинга является, безусловно, правильный выбор материалов корпуса, которые должны обеспечивать защиту как от внешних факторов, так и от самого радиационного излучения (в первую очередь, γ -квантов). В практических условиях, корпус должен быть достаточно прочным, умеренно легким и компактным, чтобы не снижать маневренность и скорость робота, и вместе с этим не значительно увеличивать его энергопотребление.

Итак, при выборе материала для радиационной защиты, свинец часто рассматривается как первый кандидат на эту роль. Однако, появляется вопрос: почему именно свинец? Что делает его таким эффективным в качестве радиационного экрана? И какие факторы влияют на радиационную устойчивость материалов в целом?

Важно отметить, что эффективность экранирования радиации в значительной степени зависит от атомного числа материала, которое отражает количество протонов в ядре элемента. Однако это не означает, что следует выбирать элемент с наибольшим атомным числом в таблице Менделеева. Все элементы, идущие после свинца (атомное число – 82) в периодической системе, являются радиоактивными, что ограничивает выбор материалов для экранирования [4].

Несмотря на то, что свинец является самым «тяжелым» из всех доступных безопасных металлов, он не обладает наивысшей эффективностью экранирования. Это может показаться удивительным, но эффективность экранирования не всегда прямо пропорциональна атомному числу. Для более глубокого понимания этого вопроса необходимо рассмотреть научные основы взаимодействия радиации с материалом.

Для определения этой способности – экранирования – используют такое понятие, как линейный коэффициент половинного ослабления (HVL). Данный коэффициент помогает рассчитать, какой слой материала необходим для, как это можно было понять из его названия, ослабления радиационного потока ровно вдвое.

$$\mu = \left(\frac{1}{x}\right) \times \ln\left(\frac{I_0}{I}\right),$$

Где μ – коэффициент половинного ослабления, x – толщина рассматриваемого материала в миллиметрах, I_0 – интенсивность γ -излучения без экранирования, I – интенсивность после прохождения экрана [2].

Так как мы не можем измерить последние две величины собственноручно, мы будем брать уже готовые значения коэффициента из открытых таблиц научных лабораторий [9].

В то же время, данный коэффициент не постоянен конкретно для данного элемента; говоря грубо, он постоянен именно для излучаемой энергии изотопа, которых у последнего может быть несколько. Если мы посмотрим в полученные лабораторным способом таблицы, мы увидим, что, к примеру, для того же свинца существует целый ряд μ при различных энергиях излучения изотопов. Рассмотрим некоторые из них (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость линейного и массового коэффициента свинца от энергии излучения

Г Энергия, МэВ	μ/ρ , см ² /г Массовый коэффициент	μ , см ⁻¹ Линейный коэффициент
0,1	$5,549 \cdot 10^0$	62,98
0,2	$0,998 \cdot 10^0$	11,1
0,3	$0,403 \cdot 10^{-1}$	4,43
0,5	$0,161 \cdot 10^{-1}$	1,8
0,8	$0,887 \cdot 10^{-2}$	1,0
1	$0,497 \cdot 10^{-2}$	0,8

Стоит заметить, что помимо линейного коэффициента здесь вводится понятие коэффициента массового – он характеризует уменьшение интенсивности излучения на единицу массы материала. Он является полезным при изучении свойств веществ, меняющих свое агрегатное состояние, например, воды [1].

Однако в нашем случае его польза состоит в том, что через него мы находим линейный коэффициент через умножение на плотность ρ вещества (в случае свинца – 11,35 г/см³). Соответственно, в третьем столбце таблицы указаны все необходимые значения μ . Интересно, что в сравнении с другими, кардинально меньшими по атомному числу материалами (это мы увидим позже) свинец обладает невероятно высокой радиационной стойкостью на излучениях до 0,1-0,2 МэВ, что объясняет высокую востребованность свинцовой защиты при работе с медицинскими приборами, использующими рентгеновское излучение (от 0,06 до 0,2 МэВ)[5].

Убедиться в высокой защитной способности свинца нам поможет следующее сравнение (табл. 2). Используя те же таблицы, можно найти массовый, а с ним и линейный коэффициент половинного ослабления для железа (стали). Мы не разделяем эти два понятия, так как μ напрямую зависит только лишь от плотности вещества (Примем, что плотность стали равна плотности железа).

Данная таблица отражает превосходящую эффективность свинца над железом больше в 10-20 раз для рентгеновского излучения, а также в 1,5-10 раз для излучения радиационного (изотопного) при энергиях от 0,2 до 1 МэВ. Соответственно, для расчета толщины слоя половинного ослабления используется следующая формула:

$$x = \frac{\ln 2}{\mu}$$

Здесь натуральный логарифм указывает на то, во сколько раз уменьшается интенсивность I после прохождения этого слоя.

Исходя из данной формулы, мы можем составить следующую таблицу (табл. 3).

Таблица 2. Сравнение линейных коэффициентов для свинца и железа

γ Энергия, МэВ	μ , см ⁻¹		Соотношение μ_{Pb}/μ_{Fe} , %
	Pb, свинец	Fe, железо	
0,1	62,98	2,91	2230%
0,15	22,8	1,55	1470%
0,2	11,1	1,15	965%
0,3	4,43	0,865	521%
0,4	2,62	0,740	354%
0,5	1,8	0,661	272%
0,6	1,42	0,610	232%
0,8	1,0	0,526	189%
1,0	0,798	0,471	169%
1,25	0,667	0,421	158%
1,5	0,593	0,384	154%

Таблица 3. Сравнение толщины половинного слоя свинца и железа

γ Энергия, МэВ	Толщина, мм	
	Pb, свинец	Fe, железо
0,1	0,11	2,37
0,15	0,30	4,48
0,2	0,62	6,03
0,3	1,56	8,01
0,4	2,65	9,37
0,5	3,85	10,49
0,6	4,90	11,44
0,8	6,94	13,17
1,0	8,69	14,70
1,25	10,39	16,46
1,5	11,69	18,05

Полученные данные дают нам понимание о том, сколько неэффективно использовать сталь/железо для защиты, в первую очередь, от рентгеновского излучения.

При такой энергии масса слоя железа и эквивалентного ему слоя свинца будет значительной – если взять лист размером метр на метр с толщиной половинного слоя для энергии 0,1 МэВ, то для ослабления излучения в два раза понадобится всего 1,26 кг свинца, в то вре-

мя как для железа масса будет составлять 18,66 кг. В данном случае эффективность по массе составит 1480%.

Помимо свинца, кандидатом на лучшую радиационную стойкость является вольфрам с атомным числом 74. Данный элемент, будучи меньшим по атомной массе, всё же имеет большую плотность в сравнении со свинцом – 19,25 г/см³ против 11,35 г/см³. Данный факт связан с тем, что радиус атома первого меньше вследствие особенностей заполнения их электронных орбиталей.

При сравнении этих двух элементов обнаруживаются важные особенности (табл. 4).

Таблица 4. Сравнение половинного слоя свинца и вольфрама

γ Энергия, МэВ	μ, см ⁻¹		Соотношение по ослаблению μ _W /μ _{Pb} , %	Соотношение по массе m _W /m _{Pb} , %
	Свинец, Pb	Вольфрам, W		
0,1	62,98	85,43	131%	129,4%
0,15	22,8	30,43	133%	127,4%
0,2	11,1	15,10	136%	125,0%
0,3	4,43	6,23	141%	120,9%
0,4	2,62	3,71	141%	120,2%
0,5	1,8	2,65	147%	115,4%
0,6	1,42	2,10	149%	114,4%
0,8	1,00	2,10	155%	109,4%
1,0	0,80	1,55	160%	106,5%
1,25	0,667	1,27	161%	105,6%
1,5	0,593	1,07	162%	104,7%

Правый крайний столбец отражает соотношение масс пластин данных элементов с габаритами метр на метр с толщиной половинного слоя.

Из данной таблицы мы можем сделать вывод, что применение вольфрама наиболее выгодно при энергиях излучения изотопов от 0,8 МэВ, когда массы материалов отличаются менее, чем на 10%, при этом эффективность по ослаблению для вольфрама выше более чем на 50%.

Однако теперь стоит определиться – с какими изотопами мы работаем в условиях радиационного мониторинга на открытой местности? В первую очередь — это продукты распада таких элементов как уран-235 и плутоний-241 (табл. 5), которые в некоторой мере порождают все те элементы, выброшенные в атмосферу при аварии на Чернобыльской АЭС [3; 6].

Исходя из представленного списка элементов, целью данного исследования является определение величины их излучения, а именно амбиентной дозы. Амбиентная доза представляет собой дозу радиации, которую бы получил человек, находящийся на месте проведения измерений, то есть на определенном расстоянии от объекта исследования. Это позволит оценить потенциальную угрозу для здоровья человека при пребывании в непосредственной близости от источника радиации.

Таблица 5. Наиболее встречаемые радиоактивные изотопы

Название элемента	Период полураспада	Тип распада
Цезий-137 (Cs-137)	30,167 лет	Бета (β^-) и гамма (γ)
Цезий-134 (Cs-134)	2,06 года	
Кобальт-60 (Co-60)	5,27 лет	
Иод-131 (I-131)	8 дней	
Стронций-90 (Sr-90)	28,79 лет	Бета (β^-)
Плутоний-241 (Pu-241)	14,4 лет	Альфа(α)
Уран-235 (U-235)	$7,04 \times 10^8$ лет	

Для расчётов мы будем использовать следующую формулу:

$$H(d) = \frac{\Gamma \times A}{R^2},$$

где $H(d)$ – амбиентная доза в мЗв/(ч*м²), Γ – константа гамма-излучения, A – активность распада в Бк, R – расстояние измерения в метрах [8].

Наиболее сложным компонентом указанной формулы является константа Γ , которая представляет собой интенсивность излучения вещества в объеме 1 Беккерель. Эта константа служит для преобразования активности радиоактивного вещества в дозу излучения, которую получает человек или материал.

$$\Gamma = \frac{1}{4\pi R^2} \times \sum_{i=1}^n (S_i \times D_i(E)),$$

где R – радиус в метрах, S – коэффициент вероятности испускания гамма-кванта, $D(E)$ – интенсивность излучения вещества в зв/ч [8]. Данная формула подразумевает суммирование всех возможных гамма-распадов элемента.

Последний элемент $D(E)$ вычисляется следующим образом:

$$\ln D(E) = A + B(\ln E) + C(\ln E)^2 + F(\ln E)^3,$$

где A, B, C, F – коэффициенты определенных спектров энергий [8]. Найти их можно в следующей таблице (табл. 6).

Таблица 6. Расчетные коэффициенты для определения интенсивности

γ Энергия, МэВ	A	B	C	F
0,01 - 0,03	-20,477	-1,754		
0,03 - 0,5	-13,626	-0,57117	-1,0954	-0,24897
0,5 - 5,0	-13,133	0,72008	-0,033603	
5,0 - 15,0	-12,791	0,28309	0,10873	

На текущем этапе исследования критическим является определение количественных характеристик энергии излучения для указанных выше изотопов. Важно подчеркнуть, что особый интерес представляют элементы, подверженные одновременному бета- и гамма-распаду. Это объясняется тем, что бета-распад, аналогично альфа-распаду, не представляет значительной угрозы для человеческого организма. Таким образом, наиболее релевантным для данного исследования будет являться изучение элементов, расположенных ниже (табл. 7).

Таблица 7. Полученная интенсивность излучения изотопов

Название элемента	γ Энергия, МэВ	Интенсивность D(E), зв/ч
Цезий-137 (Cs-137)	0,662	$1,46 \times 10^{-6}$
Цезий-134 (Cs-134)	0,604	$1,35 \times 10^{-6}$
Кобальт-60 (Co-60)	1,332	$2,42 \times 10^{-6}$
	1,1173	$2,14 \times 10^{-6}$
Иод-131 (I-131)	0,364	$0,9 \times 10^{-6}$

После получения интенсивности излучения, следующим шагом является расчет постоянной Г. Затем, с учетом полученных значений, мы можем произвести окончательный расчет амбиентной дозы излучения (табл. 8). Это позволит нам оценить, как уже было сказано выше, уровень радиационного воздействия на человека при нахождении в непосредственной близости от источника радиации, активность которого примем за 1 кюри – 37 000 МБк.

Таблица 8. Полученная амбиентная доза для изотопов

Название элемента	Постоянная Г, зв×Бк/ч	Амбиентная доза H(d), мзв/(ч*м ²)	Отклонение от лабораторных значений, %
Цезий-137 (Cs-137)	$1,047 \times 10^{-4}$	3,8184	~0%
Цезий-134 (Cs-134)	$2,687 \times 10^{-4}$	1,06079	+6,39%
Кобальт-60 (Co-60)	$3,697 \times 10^{-4}$	1,36789	-0,16%
Иод-131 (I-131)	$7,64 \times 10^{-5}$	0,28268	-0,09%

Данные $H(d)$, полученные экспериментально, были сопоставлены с результатами, полученными в лаборатории Plexus-NSD [7]. Наблюдаемое отклонение подтверждает корректность проведенных расчетов и одновременно демонстрирует точность экспериментального метода.

Финальным этапом данного исследования является интеграция вычисленных значений толщины половинного слоя с полученными данными об амбиентной дозе радиоактивных изотопов (табл. 9). Это позволит получить более точное представление о характеристиках радиационной защиты в зависимости от специфических условий и типов излучения.

Таблица 9. Слой половинного ослабления для определенных изотопов

Название элемента	Амбиентная доза $H(d)$, мЗв/(ч*м ²)	Слой половинного ослабления, мм	
		Pb	W
Цезий-137 (Cs-137)	3,8184	5	3,29
Цезий-134 (Cs-134)	1,06079	4,9	3,5
Кобальт-60 (Co-60)	1,36789	10	6,5
Иод-131	0,28268	1,6	1,1

В заключение можно сказать, что разработка мобильных робототехнических систем для радиационного мониторинга является актуальной и важной задачей, которая требует комплексного подхода и учета множества факторов. Особое внимание при этом следует уделить выбору материалов, которые должны обеспечивать эффективное радиационное экранирование.

В работе изучены особенности выбора материалов для радиационной защиты мобильных робототехнических систем, работающих в условиях повышенной радиоактивности. Проанализированы свойства свинца и вольфрама, которые являются наиболее распространенными материалами для таких целей. Установлено, что оба материала имеют свои преимущества и недостатки, которые зависят от типа и интенсивности радиационного излучения, а также от требований к массе и габаритам роботов. Результаты работы могут быть применены для выбора оптимальных материалов для радиационной защиты в зависимости от конкретных условий эксплуатации роботов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Изучение процессов взаимодействия рентгеновского излучения с веществом / В.Г. Плещев, В.М. Антропов, И.В. Алексина. Уральский государственный университет, 2004. 22 с.
2. Определение коэффициента ослабления гамма-излучения различных базальтовых пород / К.А. Махмуд, О.Л. Ташлыков, А.Ф. Елвакил [и др.] // Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Атомная энергетика: материалы Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых ... Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2018. С. 847-850. EDN DVJXV.
3. Василенко И.Я., Василенко О.И. Продукты ядерного деления урана и плутония. 2012. 33 с.
4. Радиоактивный элемент / Википедия.. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Радиоактивный_элемент (дата обращения: 13.10.2023).
5. Рентгеновское излучение. Радиоактивность / ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Медицинский Университет» Кафедра нормальной физиологии, 2022. 5 с.

6. Environmental Consequences of the Chernobyl Accident and their Remediation: Twenty Years of Experience / Chernobyl Forum Expert Group 'Environment', 2005. 166 p.

7. Gamma Ray Dose Constants / Plexus-NSD. URL: <http://www.iem-inc.com/information/tools/gamma-ray-dose-constants> (дата обращения: 23.10.2023).

8. Unger L.M., Trubey D.K. Specific Gamma-Ray Dose Constants for Nuclides Important to Dosimetry and Radiological Assessment. 1982. 75 p.

9. X-ray Mass Attenuation Coefficients / National Institute of Standards and Technology. URL: <https://www.nist.gov/pml/x-ray-mass-attenuation-coefficients> (дата обращения: 16.10.2023).

© Белоруков Д.Н., 2023.